

“Peninggalan Sejarah Memberikan Manfaat dan Pengaruh Hebat Dalam Kehidupan Masyarakat”

Kartika Novi Astuti

Email:

2010128120001@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Artikel ini menjelaskan adanya keragaman bahkan kekayaan budaya yang di miliki oleh Indonesia yang mana ini tertuang dalam bentuk peninggalan sejarah dari kesultanan suriansyah dengan sebutan mesjid sultan suriansyah yang mana ini memberikan energi positif akan roda kehidupan manusia yang tinggal di sekitar peninggalan tersebut . tentunya bentuk sosial memang erat dengan masyarakat tidak terkecuali monoment mesjid ini yang sangat memberikan pengaruh dan manfaat terhadap kehidupan masyarakat dalam pembelajaran Pariwisata tentunya sangat menjadi wadah penting dalam mengembangkan adanya peninggalan sejarah dan memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar Tinjauan Pustaka yang di gunakan dalam penulisan artikel ini ialah di gunakan untuk mendsikripsikan pembahasan secara deskriptif . Penulis dengan bijak dalam mengumpulkan beberapa literature yang sudah tersedia dalam laman informasi seperti Gogle cendekia hasil dan pembahasan ini menjelaskan adanya bentuk peninggalan sejarah yang di jadikan sebagai pengaruh dan pemberian manfaat akan kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Metode ini memberikan keleluasaan untuk memperoleh pengetahuan baru baik secara induktif maupun deduktif dengan di bantu oleh sumber-sumber yang jelas dan relevan .

PENDAHULUAN

Kata Indonesia sudah tidak lazim lagi dengan kekayaan ragam budaya yang melekat dalam ciri sebuah negara dan ini sudah terakui oleh banyak orang bahwa negara Indonesia merupakan negara mempunyai yang kaya dan banyak benda peninggalan bersejarah yang mana dalam konteks kearifan di jadikan sebagai wadah warisan dari nenek moyang.yang harus dijaga dan dilestarikan untuk itu peran dan kepekaan setiap insan individu harus tertuang dalam menjaga keelokan arsitektur peneninggalan bangunan ibadah tertua di Banjarmasin untuk Peninggalan bersejarah tersebut merupakan kekayaan tak ternilai harganya, yang sangat perlu dirawat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Demikian yang sudah di terapkan bahwa menjaga itu merupakan kesadaran bukan karna tuntutan dan ini berlaku dalam peninggalan sejarah berupa bangunan tempat ibadah muslim masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang memiliki akar sejarah dan kebudayaan sejak masa lalu.

Terlihat pada saat mendatangi bentuk sejarah ini bahwasanya peninggalan sejarah dengan berciri khas arsitektur mesjid demak sangat di jaga oleh penjaga mesjid tersebut sehingga keindahan ukiran dari mesjid tersebut tidak lekang dan tidak berubah meski sudah banyak kecanggihan di era moderenisasi masyarakat setempat sangat mengandalkan tempat ini untuk dijadikan ladang ibadah dan perbaikan ekonomi karna mesjid ini tidak hanya semata di jadikan untuk tempat beribadah melainkan dijadikan sebagai tempat wisata karna sudah dijelaskan bahwa mesjid ini merupakan mesjid tertua di Banjarmasin sehingga ini merupakan nilai ukur yang baik untuk melestarikan agar tempat ini dikenal dengan keelokan dan kekentalan budaya setempat.

Dan ini selaras bahwa industri Pariwisata di Indonesia adalah sektor ekonomi mutlak di Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa sesudah komoditi minyak dan gas bumi dan minyak kelapa sawit. Menurut data tahun 2010, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 7 juta lebih atau tumbuh sebesar 10, 74% dibanding tahun 2009. pada mulanya, dan menyumbangkan devisa untuk negara sebesar 7. 603, 45 juta dolar Amerika Serikat.Oleh karena itu pengalokasian kebermanfaatn peninggalan sejarah dijadikan tempat wisata dengan kosep religi sangat memebrikan dampak baik terhadap masyarakat setempat.

METODE

Dalam penyusunan Artikel ini penulis menggunakan metode kolektif berupa metode penelitian dengan jenis pendekatan kualitatif (deskriptif).Yang mana Dengan adanya pendekatan ini, penganalisisan pada sebuah data yang dilakukan dengan menonjolkan sebuah penggunaan pada konstruksi penelitian kualitatif . Dengan mengutamakan kepentingan pada kejelasan akan pembahasan yang dibuat maka penganalisisan dari sebuah jurnal ini akan disisihkan dari segala macam bentuk data yang mulanya tidak relevan menjadi data yang akurat dan relevan sesuai fakta dari sumber yang didapat. Sehingga nantinya Data yang sudah dipilah kemudian akan memasuki tahap pada system dideskripsikan, dan akhirnya ditafsirkan sesuai dengan analisis dari penulis karena dalam Artikel ini penulis akan dituntut dalam hal berpikir dengan jurnal yang ada sehingga menghasilkan penulisan yang dirasa akurat untuk dipakai. Sumber dari sebuah data yang di lakukan pada penulisan ini akan didapatkan melalui sumber ilmiah dengan rujukan dari berbagai macam jenis jurnal yang didapat dan dipilah

dengan sebaik mungkin agar data dari hasil tulisan tetap pada tempatnya Dan penggunaan metode kualitatif deskriptif ini dengan mengandalkan dan mengumpulkan data dari jurnal-jurnal dan sumber yang ada di Google Cendikia kemudian di analisis dan dihipunkan pembahasan sesuai dengan apa yang akan dibahas atau yang akan dijelaskan pada Artikel.

PEMBAHASAN

Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan bentuk keragaman budaya seperti halnya seiras dengan sebutan Negara yang kaya akan pariwisata, dengan adanya hal tersebut menjadikan Industri Pariwisata sangat pesat dan gencar bersaing dengan menggunakan kekreatifitasan dan daya jual yang tinggi memang ini sangat memberikan nilai yang bagus untuk ketersediaan dan pertahanan perekonomian dunia sebagaimana ini berkaitan dengan dunia Industri Pariwisata di Indonesia saat ini sudah menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia. Indonesia juga saat ini sudah menjadi salah satu destinasi pariwisata yang semakin terkenal bukan hanya di kalangan wisatawan lokal, namun keindahan pariwisata Indonesia sudah melanglangbuana hingga masyarakat-masyarakat di berbagai Negara di dunia. Daerah Banjarmasin yang kental dengan kekayaan budaya sudah sangat menjanjikan untuk dijadikan media penambahan kebutuhan perekonomian hidup untuk hal itu maka salah satu peninggalan sejarah berupa Masjid Sultan Suriansyah sangat menjanjikan untuk dijadikan sebagai tempat berwisata pada kunjungan saya pada tempat ini tidak sembarang untuk dimasuki melainkan harus di tertearkan bukti dan alasan kejelasan memasuki tempat ibadah ini.

Umumnya Kemajuan pariwisata beriringan dengan semakin pesatnya pembangunan yang

dilakukan di wilayah pariwisata tersebut untuk menunjang infrastruktur pariwisata. Namun, saat ini keberadaan pariwisata dan kemajuannya masih belum bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di sekitarnya. Pada kenyatannya beberapa provinsi yang menjadi primadona pariwisata di Indonesia masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, ini bisa jadi disebabkan oleh masyarakat yang belum mampu mengelola pariwisatanya sendiri sehingga sektor pariwisata lebih banyak dikuasai oleh para investor untuk itu kebermanfaatan setiap masyarakat harus pandai dan cerdas agar tidak bisa di peralat oleh para investor pariwisata.

Masjid Sultan Suriansyah ini adalah masjid tertua di Pulau Kalimantan. Pasalnya, masjid yang terletak di tepi Sungai Kuin, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjar Kota, Kodya Banjarmasin ini dibangun antara tahun 1525-1550 M, pada masa pemerintahan Sultan Suriansyah, Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Bangunan masjid tua yang berukuran 26,1 x 22,6 m ini mempunyai keunikan antara lain atapnya masih asli, hanya puncaknya yang mengalami perubahan, diganti dalam bentuk kubah. Akan tetapi, wujud aslinya yakni atapnya yang berbentuk tumpang empat masih terlihat dengan jelas. Masjid tua ini saat belum dipugar, pada bagian atas atau puncaknya terdapat “sungkul” yang terbuat dari kayu ulin. Sungkul itu keadaannya masih baik meskipun usianya sudah empat abad lebih. Sungkul tersebut sekarang disimpan di Museum Lambung Mangkurat Banjar Baru, sekitar 35 km dari Banjarmasin.

Umumnya yang sudah terlihat Bagi wisatawan yang memasuki kompleks Masjid Sultan Suriansyah, sering berdecak kagum, khususnya melihat peninggalan-peninggalan kuno yang masih dapat disaksikan kendati usianya sudah empat abad. Barang-barang kuno tersebut memang erat hubungannya dengan sejumlah barang dari bagian masjid tertua tersebut.

Peninggalan yang masih dapat disaksikan antara lain pada mimbar yang terbuat dari kayu ulin, salah satu kayu yang tumbuh di Kalimantan dan dikenal sebagai kayu yang paling kuat. Orang awam menyebutnya “kayu besi”. Pada lingkungan di muka mimbar dihiasi kaligrafi huruf Arab bertuliskan kalimat thayyibah: laa ilaha illallah, Muhamaddur Rasulallah. Selain itu, pada bagian kanan terdapat tanggal yang berkaitan dengan pembangunan Masjid Sultan Suriansyah, yaitu hari Selasa tanggal 27 bulan Rajab tahun 1296 H.

Pengaruh dan Kebermanfaatan yang kental yang di rasakan oleh masyarakat setempat dari adanya peninggalan sejarah ini bahwasanya nilai sosial dari peninggalan ini menyadarkan bahwa hidup saling menjaga dan membantu sangat membelikan dampak yang baik terhadap diri dan kehidupan sendiri. Alangkah baiknya sebagai manusia yang hirarki nya di ciptakan sebagai pelindung dari segala kekayaan alam yang ada sengganya harus menjaga dengan tidak merusak keaslian dari sebuah peninggalan tersebut dampak dari ini masyarakat akan semakin sadar bahwa hal sederhana bisa dikenang tidak hanya berpusat di tempat megah di lingkung sekitar pun akan memiliki nilai yang tinggi sehingga hal tersebut membuat masyarakat peka dengan kearifan lokal yang ada.

SIMPULAN

Indonesia yang menjadi poros keberagaman budaya memberikan dasar kesadaran terhadap masyarakat untuk menjaga dan melestarikan sebagaimana Masjid Sultan Suriansyah ini adalah masjid tertua di Pulau Kalimantan. Peralnya, masjid yang terletak di tepi Sungai Kuin, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjar Kota, Kodya Banjarmasin ini dibangun antara tahun 1525-1550 M, pada masa pemerintahan Sultan Suriansyah, Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Bangunan masjid tua yang berukuran 26,1 x 22,6 m ini mempunyai keunikan antara lain atapnya masih asli, hanya puncaknya yang mengalami perubahan, diganti dalam bentuk kubah. Akan tetapi, wujud aslinya yakni atapnya yang berbentuk tumpang empat masih terlihat dengan jelas. Masjid tua ini saat belum dipugar, pada bagian atas atau puncaknya terdapat "sungkul" yang terbuat dari kayu ulin dengan kekayaan ini sangat memberikan peluang nilai ekonomi sebagai pertahanan hidup untuk itu Media Pariwisata harus di gunakan dengan koridor yang tepat dan tidak merugikan karna percuma kita menjadikan ladang penikmat dunia sedangkan keaslian sejarah terhempas atas hawa nafsu belaka

REFERENSI

RAMADAYANI, K. (2021). *PENDIDIKAN PRENATAL PADA MASYARAKAT BANJAR (ANALISIS PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM)* (Doctoral dissertation, Pascasarjana).

Mansyur, R. E. (2022). *INVENTARISASI MAKAM SULTAN BANJAR DI KAWASAN LAHAN BASAH KESULTANAN BANJAR TAHUN 1526-1860*. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL LINGKUNGAN LAHAN BASAH* (Vol. 7, No. 3).

Putra, M. A. H. (2019). *Building character education through the civilization nations children*. *The Kalimantan Social Studies Journal*, 1(1), 12-17.

Putra, M. A. H., Rahman, A. M., Jumriani, J., Abbas, E. W., & Subiyakto, B. (2021). *The Street Clowns in Banjarmasin City as a Life Survival Strategy*. *The Innovation of Social Studies Journal*, 2(2), 121-126.

Putra, M. A. H., Mutiani, M., Jumriani, J., Ramadhan, S., & Rahmatina, R. (2020). *Utilization Learning Management System (LMS) of Ruang Guru for Education Teachers in Banjarmasin*. *The Kalimantan Social Studies Journal*, 2(1), 31-38.

Putra, M. A. H., Mutiani, M., Jumriani, J., & Handy, M. R. N. (2020). *The Development of a Waste Bank as a Form of Community Participation in Waste Management*. *The Kalimantan Social Studies Journal*, 2(1), 22-30.

Putra, M. A. H., Mutiani, M., & Jumriani, J. (2021). *PENDIDIKAN KARAKTER ANAK JALANAN DI SEKOLAH KELAS KHUSUS PASAR LIMA BANJARMASIN*. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 7(2), 32-36.

Putra, M. A. H., & Subiyakto, B. (2021, February). *Ecological Awareness Based on Religious Activities*. In *The 2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020)* (pp. 311-314). Atlantis Press.

Syahrudin, S., Susanto, H., & Putra, M. A. H. (2020). *Portrait of Community Economic Activities in The River as a Learning Resources on Social Studies With Local Culture-Based*. *The Innovation of Social Studies Journal*, 1(2), 178-187.

Hasanah, M., Putra, M. A. H., & Yuliani, R. (2021). *IMPROVEMENT OF ECOLOGICAL INTELLIGENCE THROUGH EDUCATIONAL COMICS AS A OF LEARNING RESOURCES*. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL LINGKUNGAN LAHAN BASAH* (Vol. 6, No. 2).

Norhayati, N., Abbas, E. W., & Putra, M. A. H. (2019). *Social Interaction Pattern Jelai Riverbanks South Basirih*. *The Innovation of Social Studies Journal*, 1(1), 12-20.
Chicago

Mutiani, H. S., & Putra, M. A. H. (2020). *Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin*. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
Chicago

Yuniarti, D., Subiyakto, B., & Putra, M. A. H. (2020). Economic Activities in Kuin Floating Market as a Learning Resource on Social Studies. The Kalimantan Social Studies Journal, 1(2), 130-140.

ABBAS, E. W., Subiyakto, B., Mutiani, M., Jamaluddin, J., & Syahrin, M. A. (2017). Kehidupan Sosial Santri di Bantaran Sungai Kota Martapura Sebagai Sumber Belajar IPS. Kehidupan Sosial Santri Di Bantaran Sungai Kota Martapura Sebagai Sumber Belajar IPS.